

8. Петрушевская, В.В. Формирование методического подхода к оценке промышленного потенциала регионального развития / В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко // Управленческий учет. – 2023. – № 10. – С. 49-55

9. Грязева, М.С. Тенденции развития строительного комплекса в условиях конкурентной среды / М.С. Грязева // Обеспечение экономической безопасности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования: монография / под общей редакцией В. В. Красновой. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2021. – С. 102-125.

УДК 338.43
DOI

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрена матрица приоритизации по вариантам совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности. Определены основные направления цифровизации обеспечения продовольственной безопасности в Донецкой Народной Республике. Обоснована необходимость внедрения информационного центра для хранения, обработки и анализа поступающей информации, организации эффективного межотраслевого взаимодействия, организации функции планирования и контроля из деятельности всех компонентов влияющих на продовольственную безопасность, и как следствие принятие эффективных управленческих решений. Выявлены основные инструменты, рекомендованные при внедрении информационного центра для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений для достижения физической и экономической доступности продовольствия. Определена последовательность действий по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности.

***Ключевые слова:** продовольственная безопасность, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, информатизация, информационная инфраструктура, цифровизация, физическая доступность продовольствия, экономическая доступность продовольствия, агропромышленный комплекс*

INFORMATIZATION OF PROCESSES OF ENSURING PHYSICAL AND ECONOMIC FOOD AVAILABILITY

SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the prioritization matrix for options for improving mechanisms for ensuring food security. The main directions of digitalization of food security in the Donetsk People's Republic have been identified. The necessity of introducing an information center for storing, processing and analyzing incoming information, organizing effective intersectoral interaction, organizing planning and control functions from the activities of all components affecting food security, and as a result making effective management decisions is substantiated. The main tools recommended for the implementation of an information center for organizing activities, planning, control, implementing effective intersectoral interaction, making quality management decisions to achieve the physical and economic accessibility of food have been identified. The sequence of actions to optimize mechanisms for ensuring food security has been determined.

Keywords: food security, mechanisms for ensuring food security, informatization, information infrastructure, digitalization, physical accessibility of food, economic accessibility of food, agro-industrial complex

Актуальность и постановка задачи. Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные ресурсы. Со временем значимость информационных ресурсов возрастает, одним из свидетельств данного процесса заключается в том, что информация становится товаром, совокупная стоимость которого на рынке сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов. Информация должна быть точной, полной и своевременной.

Своевременное предоставление и анализ отраслевой информации в агропромышленном комплексе (далее – АПК) является основой стабильности работы в отраслях и комплексах, которое позволяет объективно и эффективно осуществлять организацию и планирование деятельности. Для отрасли АПК стратегической целью является обеспечение продовольственной безопасности, данная цель занимает центральное место и является важным социально-экономическим аспектом национальной безопасности. В существующих условиях, государственные структуры Республики все чаще сталкиваются с проблемой разбалансированности и разобщенности методов при сборе, обработке и анализе информации.

Все это оказывает негативное влияние на всех уровнях деятельности отраслей и комплексов, а, следовательно, существует объективная необходимость разработки новых инструментов, основанных на информационных технологиях для оптимальной работы механизмов управления АПК.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы в сфере информатизации механизмов управления АПК рассмотрены в работах современных учёных Ободца Р.В., Иовенко М.В. [1], Лепы Р.Н., Антонова В.Н., Крамаренко А.А. [2; 3], Сюваевой А. Е. [4], Платоновского Н. Г. [5], Ткачева А.В., Ткаченко О.В. [6] и других исследователей.

В условиях неопределенности, с точки зрения фактора гибкости и своевременного реагирования на изменение внешней и внутренней среды, информатизация механизмов управления отраслью становится необходимым условием для решения вопросов в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР).

Несмотря на то, что тема информационного совершенствования в различных отраслях и сферах деятельности с каждым днем все больше набирает популярность, однако комплексных научных исследований, охватывающих проблемы эффективного межотраслевого взаимодействия, формирования механизма, регулирующего деятельность отраслей и комплексов на всех стадиях деятельности, который применим в условиях нестабильности работы отрасли и государства в целом; оптимизация механизма планирования на всех этапах работы; оптимизация инструмента ценового регулирования, контроля за ценами, мониторинга экономической и физической доступности продуктов питания; оптимизация процесса информационного взаимодействия на всех стадиях и уровнях работы.

Целью статьи является обоснование предложений по внедрению информационных технологий и инструментов, направленных на совершенствование организационной деятельности, планирования и контроля, повышения эффективности межотраслевого взаимодействия и качества управленческих решений в сфере АПК

Изложение основного материала исследования.

Продовольственная безопасность является сложной проблемой управленческого характера. Обеспечение продовольственной безопасности занимает особое место в жизнеобеспечении государства, поскольку наличие продовольствия, необходимого количества и определенного

качества, является базовым условием жизнедеятельности населения территории. Повышение уровня продовольственной безопасности территориальной системы, в первую очередь, связано с эффективной работой сельского хозяйства, а именно, увеличением выпуска продукции АПК, расширением ассортимента сельхозпродукции, повышением ее качества и безопасности для населения.

К наиболее опасным проблемам с высокой степенью реагирования отнесены три из них, все эти проблемы можно объединить в одну и сформулировать как низкую самообеспеченность и экономическую доступность продуктов питания для населения ДНР:

Таблица 1

Матрица приоритизации по вариантам совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности отрасли [составлено автором]

А Быстро – Дешево	Оптимизация механизма планирования на основе совершенствования НПА и процесса межотраслевого взаимодействия	Б Долго – Дешево	3.2 Повышение квалификации сотрудников. Государственный заказ для учебных заведений по определённым специальностям. Практика на будущих местах работы
	Оптимизация инструмента ценового регулирования		
	Оптимизация процесса информационного взаимодействия		
	Формирование процедуры по приоритизации торговли продукцией местных товаропроизводителей		
В Быстро – Дорого	Формирование процедуры льгот, субсидий, кредитования. Формирование государственных программ для местных товаропроизводителей	Г Долго – Дорого	Повышение доходов населения
	Обновление машинотракторный парк и другого оборудования		Формирование и реализация государственных программ по увеличению численности населения и снижения оттока граждан
			Формирование и реализация программ по развитию сельских территорий

По решению участников мозгового штурма, которыми выступили 14 экспертов в области АПК, первым этапом рекомендуется внедрение легкорезализуемых инициатив, которые не требуют больших временных и финансовых затрат и относятся к варианту А (быстро-дешево) матрицы приоритизации, но при этом их внедрение является эффективным способом решения проблемы низкой самообеспеченности и экономической доступности продуктов питания для населения Республики и являются оптимальными вариантами по усовершенствованию механизмов обеспечения продовольственной безопасности. Остальные варианты матрицы приоритизации внедряются постепенно с учетом высвобождения необходимых ресурсов: финансовых, временных, кадровых.

Исходя из данных матрицы приоритизации (таблица 1), наиболее эффективными вариантами решения совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности являются: оптимизация механизма планирования на основе совершенствования НПА и процесса межотраслевого взаимодействия; оптимизация инструмента ценового регулирования; оптимизация процесса информационного взаимодействия, формирование процедуры по приоритизации торговли продукцией местных товаропроизводителей. Для более детальной информации этапности внедрения инициатив необходима разработка дорожной карты по усовершенствованию механизмов обеспечения продовольственной безопасности, что является следующим этапом работы в рамках дальнейшего исследования.

Необходимо отметить, что в современной экономике информация стала таким же важным фактором производства, как и классические – капитал, труд и земля. Однако на данный момент в государственных структурах Донецкой Народной Республики существует ряд проблем в работе с информацией. несовершенство методов сбора, обработки, анализа и хранения информации значительно затрудняет стратегическое планирование в различных отраслях промышленности и государстве в целом, а, следовательно, снижает эффективность принятия управленческих решений.

Именно поэтому одним из эффективных способов решения вышеуказанной проблемы станет создание единого информационного центра для сбора, хранения, обработки и первичного анализа данных. Основой информационного центра является первичная информация из различных отраслей промышленности (статистические данные, результаты деятельности предприятий, организаций различных отраслей промышленности), которая по первому требованию органов власти будет предоставлена

им в полном объеме и необходимого качества. Наличие такого информационного центра с широкими полномочиями в сфере сбора, хранения и обработки информации и качественным управлением позволит преодолеть проблемы в информационном обеспечении социально-экономического развития ДНР.

Комплекс инструментов, рекомендованных при первичном внедрении информационного центра для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений, отражен в таблице 2 [7].

Таблица 2

Составляющие информационного центра

Наименование инструмента	Описание функционала
Модель «затраты-выпуск», приспособленная для Республики в условиях нестабильности	С помощью данного инструмента возможно осуществлять: <ul style="list-style-type: none"> – сбор, хранение, обработку и анализ информации; – осуществлять организацию, планирование, контроль за деятельностью отраслей промышленности, в том числе с точки зрения организации эффективного межотраслевого взаимодействия; – осуществлять учет прихода и расхода ресурсов, своевременное реагирование на проблемные вопросы; – осуществлять расчет, анализ основных показателей состояния отраслей и государства в целом.
Автоматизация работы с документами системы стратегического планирования социально-экономического развития	Данный инструмент позволит: <ul style="list-style-type: none"> – не допустить несогласованности данных в различных источниках информации; – отслеживать работу отрасли и отдельных предприятий в режиме реального времени; – сократить процедуру согласования и утверждения документов стратегического планирования.
Модель оценки и прогнозирования уровня и качества жизни населения	Инструмент позволит осуществлять контроль за целевыми показателями и проводить оценку и прогнозирование уровня и качества жизни населения.
Модель оценки и прогнозирования самообеспеченности продуктами питания	Инструмент позволит проводить анализ самообеспеченности продуктами питания населения Республики в режиме реального времени и своевременно реагировать на возникающие проблемные вопросы отрасли.

Схематично информатизация процесса управления отраслью и последовательность использования инструментов оптимизации механизмов управления АПК представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Схема информатизации процесса управления отраслью и последовательности использования инструментов по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности

Проведенные исследования позволили определить последовательность действий по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности (таблица 3).

Таблица 3

Последовательность действий по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности

№ п/п	Мероприятие	Содержание	Ожидаемый результат
1	2	3	4
ЭТАП 1. Подготовительный, по внедрению информационного центра, а также новых НПА			
1.1	Оценка состояния и потенциала механизмов управления АПК, как основной отрасли влияющей на экономическую и физическую доступность продовольствия	Проведение необходимых процедурных, логических мероприятий по оценке текущего состояния и потенциала действующих механизмов обеспечения продовольственной безопасности	1. Анализ существующей нормативно-правовой базы в сфере государственного стратегического планирования. 2. Оценка состояния существующей технической и технологической базы. 3. Оценка существующего кадрового потенциала. 4. Определение проблемных вопросов возобновления регистрации и деятельности предприятий, поиск собственников, инвесторов, финансовых, кадровых, энергетических источников и ресурсов.
1.2	Формирование перечня необходимых ресурсов для реализации мероприятий по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности	Выявление «белых пятен» в существующей системе государственного стратегического планирования и прогнозирования, определение необходимой ресурсной базы по ее усовершенствованию	1. Определение проблемных вопросов по существующим нормативно-правовым документам в сфере стратегического планирования и перечня нормативно-правовых актов, которые необходимо разработать, согласовать, принять. 2. Определение качественных и количественных характеристик необходимых ресурсов. 3. Определение источников финансирования и приобретения необходимых ресурсов.
1.3	Разработка необходимых НПА, формирование институциональных основ	Разработка, доработка и принятие необходимых нормативных правовых актов для оптимального функционирования механизмов управления агропромышленным комплексом	1. Нормативные правовые акты (законы, порядки, методики и т.п.). 2. Технические регламенты, положения, инструкции. 3. Структуры, положения, организационно-функциональные регламенты организаций, предприятий. 4. Внедрение, отработка и использование первоначального понятийного, логистического, информационного сопровождения процессов.

Продолжение табл. 3

1	2	3	4
1.4	Формирование информационной платформы	Формирования эффективных механизмов планирования, межотраслевого взаимодействия, принятия управленческих решений	Проводится работа с ресурсами: кадровыми, материально-техническими формирование связей по предоставлению информации и предоставление доступа к данной информации. Алгоритмизация расчетов и их анализа. Разработка программного обеспечения
1.5	Разработка одного из элементов информационной платформы автоматизации расчета прогнозных балансов спроса и предложения продовольственных ресурсов для ДНР	Данный инструмент при применении последовательности, их комбинировании методов управления и планирования, позволит с помощью оперативных расчетов баланса спроса и предложения, реагировать на новые задачи и условия функционирования отрасли	Анализ ситуации путем уравнивания спроса и предложения для недопущения нехватки или избытка продукции на рынке, определение излишков/дефицита у субъектов хозяйственной деятельности, а также обеспечение продовольственной безопасности.
1.6	Автоматизация процесса оценки физической и экономической доступности продовольствия для населения ДНР	Контроль за ценовыми показателями и сравнительный анализ с уровнем жизни, доходов населения. Оценка и контроль уровня самообеспеченности продуктами питания населения Республики	Мониторинг цен предполагается проводить на постоянной основе по всем основным торговым предприятиям. Автоматический расчет продовольственной корзины. Сравнительный анализ доходов населения и затрат на продовольственную корзину. Формирование постоянной динамической картины самообеспеченности продуктами питания населения Республики.
1.7	Автоматизация расчетов методом «затраты-выпуск»	Налаживание системы межотраслевого взаимодействия. Формирование эффективного инструмента планирования деятельности	Данный инструмент позволит оперативно анализировать загрузку мощностей производственных предприятий, проводить оценку в удовлетворении потребностей в том или ином продукте, ресурсе, услуге, проводить оперативный учет прихода и расхода ресурсов.
1.8	Автоматизация процесса планирования, автоматизация работы с документами стратегического планирования на всех этапах деятельности	Планирование деятельности отраслей промышленности, сфер деятельности и государства в целом.	Данный инструмент позволит оптимизировать работу с документами стратегического планирования. Недопущение несогласованности данных в различных источниках информации и механических ошибок.

Продолжение табл. 3

1.9	Первичный сбор информация и налаживание процесса сбора информации на постоянной основе	Производится первичный сбор информации от органов государственной власти предприятий учреждений и общественных организаций населения и других.	Определение источников информации Форм предоставления информации Определения периодичности предоставления информации Обучение сотрудников работы с информационной платформой.
1.10	Обработка и анализ поступающей информации	С целью оперативных и качественных принятий управленческих решений формируются формы и методы для анализа поступающей информации	1. Показатели, которые покажут наиболее точные и информативные данные. 2. Автоматизация расчетов и их интерпретации.
1.11	Организация и контроль межотраслевого взаимодействия между отраслями и комплексами предприятиями министерствами и ведомствами	Налаживание процесса бесперебойной работы механизма межотраслевого взаимодействия	Формирование устойчивых, гибких межотраслевых взаимосвязей.
ЭТАП 2. Подготовка и принятие управленческих решений			
2.1-2.5	Расчеты для принятия управленческих решений	Подготовка аналитических данных для принятия эффективных управленческих решений	1.1 Оценка самообеспеченности продуктами питания. 1.2 Оценка импортной необходимости и экспортного потенциала. 1.3 Оценка уровня жизни населения в зависимости от доходов и цен на продукты питания. 1.4 Формирование прогнозных балансов спроса и предложения продовольственных ресурсов для ДНР. 1.5 Формирование расчетов методом «затраты-выпуск».
2.6-2.10	Процесс принятия управленческих решений	Формирование оптимального процесса принятия управленческих решений	2.6 Производится выявление узких мест. 2.7 Исходя из предыдущего подпункта формируются цели, задачи, мероприятия для их ликвидации. 2.8 Происходит определение дополнительных необходимых ресурсов ликвидация узких мест. 2.9 Происходит налаживание выстраивание новых межотраслевых взаимосвязей для ликвидации узких мест 2.10 Формируются цели задачи, мероприятия, документы стратегического планирования для ликвидации узких мест.

1	2	3	4
ЭТАП 3. Реализация нововведений, проектов и подведение итогов от их реализации			
3.1-3.5	Реализация нововведений, проектов и подведение итогов от их реализации	Процесс реализации управленческих решений, оценка их эффективности, выявление узких мест, формирование дальнейших перспектив развития	3.1 Происходит реализация мероприятий и документов стратегического планирования 3.2 Анализ проблемных вопросов при реализации поставленных цели и задачи 3.3 Проводится оценка полученных результатов исходя из выполнения поставленных целей и задач степени их достижения итоговых показателей/индикаторов 3.4 Проводится работа над ошибками, то есть выявление узких мест при и реализации проектов программа стратегического планирования других нововведений 3.5 Происходит дальнейшее формирование и перспективы развития для устранения узких мест.

Для внедрения нововведений по оптимизации механизмов обеспечения продовольственной безопасности необходимы следующие ресурсы: законодательная база, денежные средства, техника и технология, квалифицированные кадры.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Решения приоритетной задачи любого государства – достижения продовольственной безопасности, исходя из данных матрицы приоритизации, одним из наиболее эффективных вариантов решения совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности, является оптимизация процесса информационного взаимодействия и информатизации процессов в отрасли.

Проблема разбалансированности и разобщенности методов при сборе, обработке и анализе информации оказывает негативное влияние на всех уровнях деятельности отраслей и комплексов, а, следовательно, существует объективная необходимость разработки новых инструментов, основанных на информационных технологиях для оптимальной работы механизмов обеспечения продовольственной безопасности.

Предлагаемый комплекс инструментов при первичном внедрении информационного центра, рекомендован для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений. Отражённая в статье

последовательность действий от подготовительного этапа по внедрению информационного центра, подготовки и принятия управленческих решений до этапа реализации нововведений, проектов и подведение итогов от их реализации дает понимание необходимости реализуемых мероприятий, в определенной последовательности и результата от внедрения каждого из них.

Список использованных источников

1. Ободец, Р.В. Тенденции развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в Донецкой народной Республике / Р. В. Ободец, М. В. Иовенко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 14. – С. 73-81. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41378387&> (дата обращения: 09.04.2022).

2. Лепа Р.Н., Антонов В.Н., Крамаренко А.А. ИТ-управление развитием промышленности (концептуальные положения, анализ агропромышленной отрасли ДНР) // Вестник Института экономических исследований. 2018. № 3 (11) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/it-upravlenie-razvitiem-promyshlennosti-kontseptualnye-polozheniya-analiz-agropromyshlennoyotrasli-dnr>(дата обращения: 11.04.2022).

3. Антонов, В. Н. Цифровизация импортозамещения: перспективы и прогноз / В. Н. Антонов // Социально-экономические процессы: новое видение, вызовы, тенденции: монография. – Петрозаводск : Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 45-61. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48066150> (дата обращения: 02.09.2022).

4. Сюваева, А. Е. Цифровизация АПК: проблемы и региональные особенности / А. Е. Сюваева // Экономика и управление в XXI веке: новые вызовы и возможности: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Саранск, 29-30 ноября 2019 года. – Саранск: Индивидуальный предприниматель Афанасьев Вячеслав Сергеевич, 2019. – С. 168-173. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41891876> (дата обращения: 02.09.2022).

5. Платоновский, Н. Г. Цифровизация в АПК / Н. Г. Платоновский // Доклады ТСХА, Москва, 02–04 декабря 2020 года. – Москва: Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2021. – С. 126-127.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46483366> (дата обращения: 02.09.2022).

6. Ткачева, А. В. Цифровые инновации в агропромышленном комплексе ДНР / А. В. Ткачева, О. В. Ткаченко // Инновационные перспективы Донбасса: материалы 5-й Международной научно-практической конференции, Донецк, 21-23 мая 2019 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2019. – С. 261-267. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42453853> (дата обращения: 02.09.2022).

7. Савченко, О.Ю. Информатизация механизмов управления агропромышленным комплексом Донецкой Народной Республики / О.Ю. Савченко // ГОУ ВПО «ДОНАУиГС» «Менеджер», научный журнал – 2022. – 3(101). – С. 10-15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://donampra.ru/images/admin_pr2/meneger/Menedger_3_101_2022.pdf (дата обращения: 07.05.2023).

УДК338.2
DOI

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ТИСУНОВА В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента и
экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ЛГУ ИМ. В. ДАЛЯ»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

СЕВКА В.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
первый проректор
ФГБОУ ВО «ДОННАСА»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены ключевые инструменты экономической политики промышленного развития региона. А также рассмотрены основные факторы, влияющие на промышленное развитие региона.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, экономическая политика, региональная экономическая политика, промышленное развитие